

Куропаткина Л.В.
Москва, ЦЭМИ РАН

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОРПУСА ПЕРЛАМУТРОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ

Выбор формы управления современными организациями с учетом исторической траектории и сложившихся традиций взаимодействия работников, владельцев и контрагентов организаций является одной из наиболее актуальных задач строительства новой посткризисной экономики России. Проблемы, возникшие в течение последних 10 лет во взаимоотношениях между организациями, в особенности, организациями из различных юрисдикций, требуют особого внимания к методам и механизмам организационного управления, в том числе управления взаимодействием «работник – работник», «работник – коллектив», «работник – организация», «работник – внешний акционер». В современных условиях поиск новых эффективных форм управления следует вести с учетом активизации процессов цифровой трансформации предприятий, расширения применения «интернета вещей» и искусственного интеллекта. Благодаря применению информационно-компьютерных технологий внутренне пространство организации, включающее имущественный комплекс, персонал организации, институциональную систему и информационную среду, становится более интегрированным, насыщенным разнообразными связями и влияниями. Управление такими образованиями представляет значительную сложность и требует широкой теоретической и методической подготовки менеджеров.

На основе исследования (в Г.Б. Клейнер, 2020) эволюции организационных и функциональных структур управления организациями в контексте концепции спиральной динамики К. Грейвза (Д. Бек, К. Кован, 2010) была поставлена задача формирования организаций нового типа, в которых структура взаимодействия внутренних стейкхолдеров сочетала бы достоинства иерархического управления и потенциал демократических форм принятия и реализации решений. Цель создания новых форм функционирования современной организации – обеспечение ее устойчивого развития за счет достижения необходимого уровня адаптивности применительно к изменениям внешних условий деятельности, а также к изменению внутреннего состояния организации. Для решения этой задачи по отношению к предприятиям было предложена концепция *перламутрового* предприятия. Эта концепция рассчитана на максимальную долгосрочную эффективность трудовой деятельности каждого работника, его приверженность к своему предприятию, лояльность предприятия к работнику и коллективу в целом.

Концепция перламутрового предприятия, по нашему мнению, может быть развита и расширена для применения не только к коммерческим предприятиям – о чем речь идет в статье (Г.Б. Клейнер, 2020), – но и к любым видам организаций.

В отличие от классической теории спиральной динамики К. Грейвза, где этапы эволюции организационных форм маркировались с помощью однотонных цветовых кодов, в новой концепции для маркировки организации выбрана переливчатая неоднородная текстура, символизирующая индивидуализацию управления как магистральную траекторию развития HR менеджмента в условиях цифровизации.

К базовым особенностям перламутровой концепции управления можно отнести следующие:

- нацеленность организации на будущее неограниченное развитие;
- устремление организации к обретению полноценного корпоративного (межорганизационного) гражданства;
- перманентная самоактуализация организации;
- высокий уровень ESG;
- построение системы управления организацией на принципах инклюзивности, при которой к процессам выработки, обсуждения и принятия управленческих решений привлекается максимальное число внешних и внутренних стейкхолдеров, имеющих компетенции стратегического мышления;
- опора на внутриорганизационное иерархическое подчинение в сочетании с гибкой формой управления на основе четырехкомпонентного социального лидерства (разделение власти между четырьмя лидерами) (Г.Б. Клейнер, 2022);
- диффузия формальных и неформальных организационных структур и институтов;
- укрепление пространственно-временной целостности организации и усиление ее эмоциональной взаимосвязи с работниками путем персонализации управления с учетом интересов каждого из них;
- индивидуализация продуктов деятельности организации и технологий их производства под конкретных потребителей;
- внедрение интеллектуального менеджмента, то есть управления интеллектом организации: накоплением, хранением, воспроизводством, приращением интеллектуальных ресурсов организации;
- увеличение запаса и расширение области применения современных информационно-коммуникационных средств и цифровых технологий (Big Data, искусственного интеллекта, нейронных сетей, виртуальной и дополненной реальности и др.).

Основными целями стратегии HR менеджмента в перламутровой организации являются: раскрытие человеческого потенциала,

индивидуальных особенностей и потребностей работников, развитие каждого работника как целостной и гармоничной личности, а также поддержание в них искренней преданности организации. Организация должна стать для каждого своего члена «компанией мечты», в которой возможно найти для себя работу «по душе», понять свое призвание, обрести высшую цель и связность своих действий, заслужить профессиональное признание от коллег всех иерархических уровней, а также получить неограниченные возможности для самоактуализации.

Стратегия HR менеджмента в перламутровых организациях должна включать следующие направления:

– внедрение в культуру организации принципов социального равенства и «нового патернализма», при которых основанием иерархического разделения работников являются объективные признаки: возраст, уровень образования, интересы, компетентность, опыт работы и пр. Вместе с тем, отношения во внутриорганизационной иерархии строятся на принципах уважения, ответственности «старших» работников за успешную деятельность и развитие потенциала «младших» и доверия «младших» работников к «старшим»;

– консолидация работников с разным положением в иерархии, трансформация их формального взаимодействия в неформальные отношения, основанные на искренней взаимной привязанности друг к другу, то есть «фамилизация» организации;

– активизация творческого потенциала работников, координация их ценностных профилей с системой социокультурных ценностей организации, усиление их преданности организации путем вовлечения в ее стратегическую деятельность (Л.В. Куропаткина, 2022);

– создание в организации специальной структуры для управления движением запаса интеллекта организации;

– координация и консолидация целей отдельных работников, коллективов структурных подразделений и неформальных групп внутри организации в процессе разработки стратегии.

Перламутровые организации следует рассматривать как очередную ступень развития после так называемых «Teal Organizations» (Laloux, 2014), впервые описанных в 2014 году Ф. Лалу и получивших известность в России как «бирюзовые организации». Вертикальную иерархию в организационной структуре бирюзовых организаций заменяет горизонтальное взаимодействие равноценных (для организации) коллег, чей фокус внимания смещен с получения личных результатов к достижению общей цели организации. Здесь нет монопрофильных структурных подразделений и названий должностей с формализованными трудовыми функциями. Построение управленческо-организационной модели бирюзовых организаций опирается на три ключевых принципа, призванных обеспечить высокую адаптивность

организации: самоуправление, целостность и наличие системы эволюционирующих целей.

Принцип внутриорганизационного самоуправления раскрывается в свободе выбора каждым работником своих трудовых ориентиров и взятии ответственности за их достижение; в рамках команды решения принимаются методом консультирования и согласования, исходя из понимания основополагающей цели организации. В менеджменте бирюзовых организаций доминирует стиль распределенного перемежающегося лидерства, основанный на финансовой прозрачности, доверии и самоорганизации, при котором предусматривается участие всех членов организации в принятии управленческих решений, всем работникам предоставляется большая свобода для творчества, созидания, самореализации и самообучения. Тем не менее работа в гибкой команде для некоторых людей может оказаться намного труднее, чем та, которая определена четко обозначенными задачами и установленными процедурами, так как требует высокой степени самостоятельности, ответственности, открытости и способности к рефлексии (Razova, Shcherbinin, 2021).

Идея целостности, заложенная в основу управления устойчивым развитием, в бирюзовых организациях концентрируется, главным образом, на наноуровне: каждый работник воспринимается как автономная целостная личность с уникальным человеческим потенциалом.

Стратегическое планирование в бирюзовых организациях сводится к формулированию и осознанию работниками общей миссии организации и системы эволюционирующих целей. При этом важно, насколько каждый работник осознает свое личное призвание, и в какой мере оно совпадает с эволюционной целью предприятия. Чем больше участников деятельности организации понимают смысл его существования и вдохновляются им, тем более вероятным становится процветание и успешное развитие организации (Ф. Лалу, 2020).

Характеризуя бирюзовую форму управления организацией, нельзя не отметить, что в самой основе бирюзового подхода заключены «эмбрионы разрушения». При иерархической гомогенности организации, отсутствии возможности вертикального карьерного роста и уравнивании ценностей всех работников велики риски их профессионального и эмоционального выгорания. Отсутствие микроэкономических факторов сохранения целостности организации создает предпосылки для внутренней коррозии, то есть ослабления связей между членами организации.

По мнению авторов теории спиральной динамики бирюзовое мировоззрение не исключает разрушительных действий, в следствии которых может произойти воссоздание вертикальной иерархии власти и контроля и появление в перспективе нового витка в модели спиральной динамики (Д. Бек и др., 2021).

В этой связи вопрос о трансформации бирюзовых организаций в более устойчивые формы представляется весьма актуальным как в теоретическом, так и в практическом плане. Ответом на этот вопрос служит эволюционное преобразование организаций с разными организационно-управленческими формами, в том числе бирюзовой, в перламутровые, способные обеспечить вовлеченность работников в процессы принятия управленческих решений, сбалансированность интересов большинства внешних и внутренних стейкхолдеров и высокий уровень корпоративного единства.

Сегодня в российской экономике наиболее благоприятные условия для создания перламутровых предприятий складываются, на наш взгляд, в научно-исследовательских институтах (НИИ). Здесь наиболее явно прослеживается интеграция принципов иерархии и самоуправления, свойственная перламутровым организациям. С одной стороны, в НИИ существует формальная должностная иерархическая структура, с другой, присутствует неформальная иерархия авторитета и уважения. В НИИ взаимоотношения между сотрудниками строятся как на идеях конкуренции, так и на принципах кооперации; принятие важных научно-организационных решений, как правило, происходят в условиях демократии и взаимного уважения. НИИ могут и должны стать полигонами для развития корпуса перламутровых организаций во всех отраслях Российской экономики.

Это особенно важно в условиях санкционной экономики при ограничениях доступа отечественных организаций к технологиям ряда западных стран. Корпус перламутровых организаций может стать надежным фундаментом для ускоренного развития отечественной технологической базы и кадрового обеспечения процессов импортозамещения и преодоления экономического кризиса.

Развитие «перламутрового» сектора отечественной экономики, включающего в себя перламутровые производственные единицы, образовательные институты, исследовательские и опытно-конструкторские фирмы, является закономерным этапом эволюции организационного менеджмента. Если на первых этапах основное внимание управленцев концентрировалось на управлении деятельностью отдельных работников («кадры решают все!») и работой отдельных единиц оборудования («техника решает все!»), то в дальнейшем фокус управления сместился в сторону совершенствования взаимодействия персонала, машин и оборудования («порядок решает все!»). Очередной этап эволюции менеджмента проходил под влиянием веры в могущество внешних по отношению к организации рыночных факторов («рынок решает все!»). Практика показала, что ни жесткое иерархическое управление внутриорганизационным пространством, ни мягкое одноуровневое управление деятельностью организации, ни внеорганизационное

регулирование с опорой на воздействие рынка не позволяют гарантировать сколько-нибудь длительное устойчивое функционирование организации (по данным Росстата с середины 1990-х до середины 2010-х гг. около трети существовавших в России организаций каждый год признавались убыточными). Наиболее широко применявшиеся в течение последних десятилетий методы и механизмы управления деятельностью организаций можно, по нашему мнению, охарактеризовать как *грубые*. Иногда эта грубость относилась к управлению персоналом в целом (за исключением топ-менеджмента), иногда – к отдельным категориям и группам работников. Современное понимание тенденций менеджмента опирается на принципы лояльного и дружественного отношения между участниками деятельности организации, включая руководство. Это предполагает ориентацию на так называемые *тонкие* методы управления, согласно которым работник является объектом управления не только как специалист, выполняющий должностные обязанности, но и как целостная личность, имеющая важное прошлое, информативное настоящее и многообразное, но неопределенное будущее. Управление, основанное на тонких методах, должно осуществляться совместно HR службой, линейными руководителями и стратегическими менеджерами. Именно на перламутровых предприятиях, где культивируется взаимное сопряжение формальных и неформальных регулирующих институтов и техник, становится возможным широкое применение тонких методов управления. В целом, цель создания корпуса перламутровых организаций состоит в достижении баланса между двумя стратегиями управления: «человек для организации» и «организация для человека». В тактическом плане эти установки могут противоречить друг другу, но в стратегии перламутровой организации должен восторжествовать динамичный синтез этих принципов.

Список использованной литературы:

1. Бек Д., Кован К. Спиральная динамика. Управляя ценностями, лидерством и изменениями в XXI веке. М.: Открытый Мир, BestBusinessBooks, 2010. 415 с.
2. Бек Д., Ларсен Т., Солонин С., Джонс Т., Вильён Р. Спиральная динамика на практике. Модель развития личности, организации и человечества. Издательство «Альпина Паблишер», 2021. 382 с.
3. Клейнер Г.Б. Спиральная динамика, системные циклы и новые организационные модели: перламутровые предприятия // Российский журнал менеджмента, 2020. №18 (4). С. 471–496.
4. Клейнер Г.Б. Социальное лидерство, расщепление власти и инклюзивное управление организацией // Вопросы экономики, 2022. № 4. С. 26—44.
5. Куропаткина Л.В. Стратегия управления человеческими ресурсами в бирюзовых и перламутровых организациях // Стратегическое планирование и развитие предприятий: материалы XXIII Всероссийского симпозиума. Москва, 12–13 апреля 2022 г. / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. М.: ЦЭМИ РАН, 2022. С.69-72.
6. Лалу Ф. Открывая организации будущего. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. 425 с.

7. Laloux F. (2014) *Reinventing Organisations: A Guide to Creating Organisations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness*. Nelson Parker, 2014, 384 p.

8. Razova E. L., Shcherbinin S. N. Principles of organizational management of “open” type organizations // *Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno, Series 5. Economics. Sociology. Biology*, 2021. Vol. 11. № 1. pp. 93–99.